

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA FUQAROLARNING HUQUQ VA ERKINLIKALRI KAFOLATLARI

Burxonova Shahzoda Abdixakim qizi

Toshkent Davlat Transport Universiteti

talabasi:

Ilmiy rahbar: dotsent Egamberdiyeva Nargiza Xalimboyevna

Annotasiya: Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasida inson huquq va erkinliklarini ta'minlash, himoya qilish hamda ularni amalga oshirishga doir davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari yoritilgan. Mustaqillikdan so'ng mamlakatda inson huquqlarini kafolatlash milliy qonunchilik va xalqaro me'yorlarga uyg'un holda takomillashtirilgani, Konstitutsiya hamda qabul qilingan qonunlarda inson sha'ni, qadr-qimmat va erkinligini oliy qadriyat sifatida e'tirof etilgani tahlil qilinadi. Maqolada O'zbekistonning BMT va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan hamkorligi, inson huquqlarini himoya qiluvchi institutlar faoliyati keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: Inson huquqlari, Konstitutsiya, Ombudsman, Milliy markaz, BMT, Deklaratsiya

Аннотация: В статье рассматриваются основные направления государственной политики Республики Узбекистан по обеспечению, защите и реализации прав и свобод человека. Анализируется, соответствие национального законодательства с международными стандартами, а также его совершенствование по защите, реализации и обеспечении прав человека. В статье подробно освещается сотрудничество Узбекистана с ООН и другими международными организациями, деятельность институтов по правам человека.

Ключевые слова: Права человека, Конституция, Омбудсман, национальный центр, ООН, декларация.

Annotation: This article covers the main directions of state policy in the Republic of Uzbekistan on ensuring, protecting and implementing human rights and freedoms. It analyzes how, after independence, the guarantee of human rights in the country has been improved in accordance with national legislation and international standards, and the Constitution and adopted laws recognize human dignity, worth and freedom as the highest value. The article extensively covers Uzbekistan's cooperation with the UN and other international organizations, the activities of human rights institutions.

Keywords: Human rights, Constitution, Ombudsman, National Center, UN, Declaration

Kirish

Inson huquqlari – insonning davlat bilan munosabatidagi huquqiy maqomini, iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, va madaniy sohalaridagi imkoniyatlari hamda da’volarini tavsiflovchi tushuncha⁸⁴. Huquqlarini erkin va samarali amalga oshirish har bir fuqarolik jamiyati va huquqiy davlatning asosiy belgilaridan biridir. Inson huquqlari umum e’tirof etilgan shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, madaniy, ekologik huquqlarga bo’linadi. Nazariy jihatdan inson huquqlari mavjud demokratik davlatlarda Mutlaq inson huquqini cheklashga yoki vaqtincha to’xtatib qo’yishga hech qanday sharoitda ham yo’l qo’yilmaydi. Inson huquqlari bir qator asosiy xalqaro hujjatlar bilan mustahkamlab qo’yilgan (1948 yildagi Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, 1966 yildagi Fuqaroviy va Siyosiy huquqlar to’g’risidagi xalqaro pakt, Ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy huquqlar to’g’risidagi xalqaro pakt va hokazo).

Inson huquqlari va erkinliklariga rioya etish O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumining asosidir. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida qayd etilgan huquq va erkinliklar: qonunlarning mazmuni va qo’llanilishiga hamda qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi hokimiyat faoliyatiga bevosita ta’sir ko’rsatadi; O‘zbekistonning har bir fuqarosiga, uning jinsi, irqi, millati, tili, diniy e’tiqodi, ijtimoiy kelib chiqishi, mavqeidan qat’iy nazar, inson huquqlari va erkinliklari buzilmasligini, sud yo’li bilan himoya qilinishini kafolatlaydi⁸⁵. Konstitutsiya barcha fuqarolarning qonun oldida tengligiga asoslangan holda, o‘zgalarning huquqlariga hurmat bilan qarash tamoyillarini, o‘zgalarning qonuniy manfaatlarini, huquq va erkinliklarini buzish hisobiga o‘z huquq va erkinliklarini ro‘yobga chiqarishga yo‘l qo‘yilmaslikka, ijtimoiy adolat va hamjihatlikni ta’minlashga qaratilgan. O‘zbekiston Respublikasida inson va fuqarolarning huquq va erkinliklari amalga oshirilishiga davlat kafolat beradi. O‘z navbatida respublika hududida yashovchi shaxslar Konstitutsiyada ta’kidlangan huquq va erkinliklarga, xalqaro huquq me’yorlariga rioya etishi zarur. Umume’tirof qilgan mazkur xalqaro me’yoriy manbalarga Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, Bola huquqlari to’g’risida konvensiya va O‘zbekiston Respublikasi qo‘shilgan yana bir qator xalqaro hujjatlar kiradi.

Asosiy qism

Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi 1948 yil 10 dekabrda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 217 A (III) ko’rsatmasi bilan qabul qilingan va e’lon qilingan. U butun insoniyat tarixidagi eng muhim xalqaro hujjatlardan

⁸⁴ Uza.uz

⁸⁵ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 22-iyundagi PF-6012-son Farmoniga binoan Inson huquqlari bo’yicha O‘zbekiston Respublikasining Milliy strategiyasini ishlab chiqish to’g’risida.

biri bo'lib, har bir insonning tabiiy, ajralmas huquq va erkinliklarini e'lon qiladi. Bu deklaratsiya 30 ta moddadan iborat bo'lib, unda insonning sha'ni, erkinligi va tengligi asosiy qadriyat siatida e'tirof etiladi. Shu jumladan O'zbekiston Respublikasi ushbu deklaratsiyaga 1991 yil 30sentabrda qo'shilgan⁸⁶.

Har bir xalq, millat o'z istiqboliga erishganidan so'ng jahonda yangi mustaqil davlat sifatida tashkil topganligini, maqsadi, kelajak istiqbollari Konstitutsiyada belgilab qo'yadi. Chunki, dunyodagi mavjud konstitutsiyalarning barchasi ularni ijod etgan xalqning, millatning siyosiy tafakkuri, ma'naviyati va madaniyati bilan uzviy bog'liqdir. Xuddi shu ma'noda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi ham xalqimiz tabiatiga mos barcha ma'naviy-madaniy qadriyatlarni, xalqimiz donishmandligini, axloqiy fazilatlarini o'zida mujassam etgan. Asosiy qonunimiz yillar davomida xalqimizning dilidan joy oldi, inson va fuqarolarning huquq va erkinliklarini hamda majburiyatlarini o'zida mujassam etgan dasturul amal sifatida namoyon bo'ldi. Yillar o'tgan sayin Konstitutsiyamizning mukammalligi, hayotiyligi, uning kelajakning ham talablariga javob bera olishi isbotlanmoqda. Bu esa istiqbolning ilk yillarida Asosiy qonunni yaratish yo'lida amalga oshirilgan ulkan va mashaqqatli mehnat samarasidir. O'tgan davr ichida nimaga erishgan bo'lsak Konstitutsiya asosida amalga oshirildi, uning normalariga amal qilgan holda erishdik. Konstitutsiyaning 23-moddasida davlat o'z hududida ham, uning tashqarisida ham o'z fuqarolarini huquqiy himoya qilishi va ularga homiylik ko'rsatishi, 24-moddasida respublika hududida chet el fuqarolarining va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning huquq va erkinliklari xalqaro huquq normalariga muvofiq himoyalanihi kafolatlab qo'yildi. Konstitutsiyamizning 13-moddasida: "O'zbekiston Respublikasida demokratiya umuminsoniy prinsiplarga asoslanadi, ularga ko'ra inson, uning hayoti, erkinligi, sha'ni, qadr-qimmat va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat hisoblanadi. Demokratik huquq va erkinliklar Konstitutsiya va qonunlar bilan himoya qilinadi" deb belgilab qo'yilgan.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida inson va fuqarolarning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari, jumladan, shaxsiy huquq va erkinliklari, siyosiy huquqlari, iqtisodiy va ijtimoiy huquqlari, shuningdek, inson huquqlari va erkinliklarining kafolatlari belgilab berilgan (19-53-moddalar). O'zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo'lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsi va ijtimoiy mavqeidan qat'i nazar, qonun oldida tengdirlar (19-modda). Jumladan, yashash huquqi – har bir insonning uzviy huquqi. Inson hayotiga suiqasd qilish – eng og'ir

⁸⁶ O'zbekiston yuridik ensiklopediyasi va O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi "Adolat" nashriyoti, 2010 yil.

jinoyat hisoblanadi (25-modda). Har kim erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqiga ega. Hech kim qonunga asoslanmagan holda hibsga olinishi yoki qamoqda saqlanishi; qiynoqqa solinishi, zo‘ravonlikka, shafqatsiz yoki inson qadr-qimmatini kamsituvchi boshqa tarzdagi tazyiqqa duchor etilishi mumkin emas (26-28-moddalar). Har kim o‘z sha‘ni va obro‘sig‘a qilingan tajovuzlardan, shaxsiy hayotiga aralashishdan himoyalani va turar joyi daxlsizligi huquqiga; fikrlash, so‘z va e‘tiqod erkinligi xuquqiga ega (31-33-moddalar). Hamma uchun vijdon erkinligi kafolatlanadi. Har bir inson xohlagan dinga e‘tiqod qilish yoki hech qaysi dinga e‘tiqod qilmaslik huquqiga ega. Diniy qarashlarni majburan singdirishga yo‘l qo‘yilmaydi (35-modda).

Mustaqillik yillarida O‘zbekistonda inson huquqlari va erkinliklarining ustunligidan kelib chiqadigan, xalqaro miqyosda qabul qilingan yangi yuridik tamoyil va talablarga asoslangan keng huquqiy muhit vujudga keltirildi. Totalitar tuzumning tazyiq va zo‘ravonligidan huquqiy me‘yorlar sari keskin burilish yasaldi. Respublika qonunlarini inson huquqlari sohasidagi xalqaro me‘yorlar va andozalarga muvofiqlashtirish, mazkur sohada milliy harakat dasturini ishlab chiqish, inson huquqlarini himoya qiladigan muassasalarning yaxlit tizimini barpo etish, Inson huquqlariga oid xalqaro shartnomalar va hujjatlarga qo‘shilishda davom etib, bu hujjatlar bo‘yicha majburiyatlarni bajarishning, barcha davlat organlari, mansabdor shaxslar va fuqarolar shu hujjatlar talablariga so‘zsiz rioya qilishining mexanizmi yaratildi⁸⁷.

Inson huquqlari bo‘yicha vakil- Ombudsman (shvedcha Ombudsman-kimningdir manfaatlarini ifoda etuvchi vakil) - qator davlatlarda inson huquqlariga turli davlat organlari tomonidan rioya etilishi ustidan nazoratni amalga oshiruvchi, maxsus tartibda saylanadigan (tayinlanadigan) parlamentning mansabdor shaxsi⁸⁸.

Yurtimizda inson huquq va erkinligini ta‘minlash borasida O‘zbekiston Respublikasi Milliy markazi ham mavjud. O‘zbekiston Respublikasi Inson huquqlari bo‘yicha milliy markazi – O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni (1996 yil 31 oktyabr) bilan tuzilgan. Inson huquqlari va erkinliklarini muhofaza qilishning ta‘sirli vositasini ishlab chiqish, davlat muassasalari xodimlari va barcha aholining inson huquqlari bo‘yicha madaniyatini oshirish maqsadida, BMTning inson huquqlari va boshqaruv tizimini demokratiyalashni qo‘llab-quvvatlash dasturiga muvofiq tashkil etilgan. Asosiy vazifalari: inson huquqlari bo‘yicha milliy harakat rejasini ishlab

⁸⁷ Constitution.uz

⁸⁸ Ombudsman.uz

chiqish, shu sohaga oid milliy ma'ruzalar tayyorlash, tegishli o'quv-uslubiy adabiyotlar nashr etish, tadqiqotlar o'tkazishdir.

Xulosa

Mustaqillik yillarida inson huquqlari va erkinliklari borasida mustahkam huquqiy asoslar yaratildi, inson sha'ni oliy qadriyat sifatida e'tirof etildi. Bugungi kunda mamlakatimizda inson huquqlarini himoya qiluvchi institutlar samarali faoliyat yuritmoqda, fuqarolik jamiyati rivojlanmoqda. Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston inson huquq va erkinliklarini ta'minlash borasida izchil islohotlarni davom ettirayotgan demokratik davlat sifatida xalqaro maydonda o'z o'rnini mustahkamlab bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Toshkent. "Yuridik adabiyotlar publish" – 2023 yil.
2. O'zbekiston yuridik ensiklopediyasi va O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi "Adolat" nashriyoti 2010 yil.
3. Uza.uz
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 22-iyundagi PF-6012-son Farmoniga binoan Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasining Milliy strategiyasini ishlab chiqish to'g'risida.
5. Constitution.uz
6. Ombudsman.uz